
XXVIII Savetovanje o lekovitim i aromatičnim biljkama

Biljne lekovite sirovine i biljni proizvodi:
savremeni pristup karakterizaciji, proizvodnji
i klasifikaciji

Zbornik apstrakata

*Kongresno-muzička dvorana
Centar "Millennium"
Vršac, 08-11.10.2008.*

XXVIII Savetovanje o lekovitim i aromatičnim biljkama:

Biljne lekovite sirovine i biljni proizvodi: savremeni pristup karakterizaciji, proizvodnji i klasifikaciji

Zbornik apstrakata

Naučni odbor:

- Nada Kovačević—predsednik
- Silvana Petrović
- Katarina Šavikin
- Vanja Tadić
- Vele Tešević
- Neda Mimica-Dukić
- Silva Dobrić
- Gordana Vuleta
- Branislava Lakušić
- Slađana Šobajić
- Dragoja Radanović

Organizacioni odbor:

- Zoran Maksimović—predsednik
- Tatjana Kundaković
- Đorđe Malenčić
- Danilo Stojanović
- Sofija Đorđević

Sekretarijat:

- Mirjana Anđić
- Dragica Stupar

Farmaceutsko društvo Srbije

Bulevar Vojvode Mišića 25

11000 Beograd

Telefon: +381 11 264 83 85

Faks: +381 11 264 83 86

Solubilizacija resveratrola u žučnim kiselinama

M. Atanacković¹, M. Poša¹, V. Krstonošić¹, J. Cvejić¹, Lj. Gojković-Bukarica³

¹Zavod za Farmaciju, Medicinski fakultet, Hajduk Veljkova 3, 21000, Novi Sad, Srbija.

²Zavod za Farmakologiju, Toksikologiju i Kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet, P.O.Box 840, 11129, Beograd, Srbija.

Poznavanje procesa formiranja molekularnih agregata žučnih kiselina u vodenim sredinama je veoma važno za razumevanje solubilizacije liposolubilnih supstanci u biološkim sistemima. Micelarna solubilizacija, koja povećava rastvorljivost slabo rastvornih organskih supstanci u vodi inkorporacijom u micelle, igra bitnu ulogu u biološkim procesima kao što su adsorpcija i transfer supstanci u tkiva [1]. Kritična micelarna koncentracija (CMK) je karakteristična vrednost za žučne kiseline koja opisuje tendenciju molekula da se samoasociraju ili formiraju mešane micelle. Resveratrol (*trans*-3,5,4'-trihidroksistilben) je fitoaleksin koji nastaje u vinovoj lozi pod uticajem gljivičnih infekcija i njegova blagotvorna dejstva na zdravlje široko su poznata. Utvrđeno je da poseduje antioksidativna i antikancerogena svojstva, ali mu je oralna bioraspoloživost mala [2]. Solubilizacija resveratrola u žučnim kiselinama ispitivana je na sobnoj temperaturi nakon 18 sati mešanja 1mg/ml resveratrola u rastvorima žučnih kiselina u puferu pH 7. Kontrolni rastvor je bio rastvor 1mg/ml resveratrola u puferu pH 7 pripremljen na isti način. Korišćene su natrijumove soli 12-monoketodeoksiholne (12-MKDH) i 3,7,12-triketoholne kiseline (3,7,12-TKH) u koncentracijama 0.5, 1, 1.5 CMK za svaku kiselinu. Detekcija i kvantifikacija je vršena pomoću HPLC sistema sa UV detekcijom.

	0.5 CMK	1 CMK	1.5 CMK
Na-12MKDH	2,78	3,96	82,62
Na-TKH	50,05	87,56	93,99

*Kontrolni rastvor 0.006 mg/ml

Obe žučne kiseline poboljšale su rastvorljivost resveratrola (Tabela 1). Ali, Na-TKH kiselina pokazala je očigledno veći solubilizacioni efekat na 0,5 i 1 CMK vrednostima. Ova pojava se može objasniti činjenicom postoje dve vrste interakcija: hidrofobne interakcije između svake žučne kiseline i resveratrola i interakcije između OH grupa resveratrola i keto grupa kiselina. Stoga, usled prisustva dodatnih keto grupa, stabilnost 3,7,12-TKH micela se povećava i solubilizacija resveratrola raste.

1. De Castro. et al. (2001) *J. Pharm. Biomed. Anal* 24: 595–602.

2. Walle et al. (2004) *Drug. Metab. Dispos.* 32(12): 1377-1382.

Solubility of resveratrol in bile acids

M. Atanacković¹, M. Poša¹, V. Krstonošić¹, J. Cvejić¹, Lj. Gojković-Bukarica³

¹Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, Hajduk Veljkova 3, 21000, Novi Sad, Serbia.

²Department of Pharmacology and Toxicology and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, P.O.Box 840, 11129, Belgrade. Serbia.

The knowing of the process of formation of molecular aggregates of bile acids in aqueous media is important in view of the solubilization of liposoluble substances in biological systems. Micellar solubilization, the enhanced aqueous solubility of otherwise poorly soluble organic substances, which is caused by their incorporation into micelles, plays a very important role in biological processes, such as adsorption and transfer of materials in living tissues [1]. Critical micellar concentration (CMC) is an important characteristic of bile acids as its value determines the tendency of bile acid molecules to self-associate or form mixed micelles. Resveratrol (*trans*-3,5,4'-trihydroxystilbene) is a phytoalexin produced by grapevines in response to fungal infection and benefits of *trans*-resveratrol and its glucoside to health is widely reported. It has been shown that it possesses antioxidative and anticarcinogenic properties, but its oral bioavailability is poor [2].

Solubilization of resveratrol in bile acids solutions was investigated after 18 hours mixing on room temperature 1mg/ml of resveratrol in bile acids solutions in pH 7 buffer. Control solution was 1mg/ml of resveratrol in buffer solution pH 7 prepared in the same way. Sodium salts of 12-monoketodeoxycholic (12-MDCA) and 3,7,12-triketocholic acids (3,7,12-TCA) were used, in concentrations 0.5, 1, 1.5 CMC for each acid, respectively. Detection and quantification were performed using HPLC system with UV detection.

	0.5 CMC	1 CMC	1.5 CMC
Na-12MKDC	2,78	3,96	82,62
Na-TKC	50,05	87,56	93,99

* Control solution 0.006 mg/ml

Both bile acids improved solubility of resveratrol (Table 1.). But, Na-TKC showed obviously bigger solubilization effect on 0,5 and 1 CMC values. This effect can be explained with the fact that except hydrophobic interactions of both acids with resveratrol, interactions between keto groups of bile acids and OH groups of resveratrol occur. Therefore, due to the presence of additional keto groups, stability of 3,7,12-TKC micelles is improved and solubilization of resveratrol is enhanced.

1. De Castro. et al. (2001) *J. Pharm. Biomed. Anal* 24: 595–602.

2. Walle et al. (2004) *Drug. Metab. Dispos.* 32(12): 1377-1382.